

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2024: 11–13

**Doc. MUDr. Oliver Viktor Rácz, CSc., mim prof.,
laureát Ceny profesora Ivana Pecháňa**

(7.1.1947, Košice)

Ako deti „samostatného vedeckého pracovníka“ sme doma často chodili po špičkách pred pracovňou nášho otca, z ktorej sa ozývali hlasné údery na písacom stroji značky Erika. Bol to zvuk, ktorý nás upokojil, vedeli sme, že je všetko v poriadku a že keď sa ten zvuk utíši, môže začať zábava. Lebo aj na tú si náš otec často nájde čas. Ako deti sme v zime každý jeden víkend trávili na lyžovačkách. Ako správny doktor nám naše natrhnuté páperové bundičky zalepil leukoplastom a aj keď sme sa z lyžovačiek občas vrátili bez šnúrok do lyžiarok (veru, kedysi neboli klipsne), o zábavu bolo postarané. V lete sme chodievali stanovať, kde nám (ale aj ostatným dovolenkárom) mamka na dvojplatničke pripravila palacinky, alebo slivkové knedle. Po výletoch a túrach nám milí ujoovia Vlčkovia či tety Hanky po večeroch rozprávali rozprávky a až neskôr sme si uvedomili, že títo milí ujoovia a tety, sú uznávaní profesori. Veru, mali sme pekné detstvo. Okrem toho, že sme doma plynule rozprávali po slovensky aj po maďarsky, otec zaviedol aj dni, keď sa smelo rozprávať len po anglicky, ale to nás, jeho dve najmladšie dcéry, asi len chcel umlčať. Najstaršia dcéra sa konečne popri nás dostala k slovu a otec sa jej mohol venovať. Občas to bolo aj o tom, že ju napomenul, aby nečítala počas prechádzky a knihu, ktorú jej vybral z rúk dočítal počas tej istej prechádzky sám. Otec ovláda aj nemecký, poľský jazyk a dohovorie sa aj po taliansky; narodil sa totiž do učiteľskej rodiny a jeho otec

bol okrem iného aj uznávaným prekladateľom svetovej literatúry.

Ako deti sme neriešili, aké úspechy žne náš otec vo svete vedy. Boli sme hrdé, že je „samostatný“ vedecký pracovník. V tom čase sme samostatnosti pripisovali obrovský význam, vede sme nerozumeli. Boli sme pyšné, že vedel vyrátať v hlave aj tie najzložitejšie príklady. Že keď som sa počas štúdia učila na skúšku z mikrobiológie a rozprávala som mu o zaujímavostiach, ktoré som sa dozvedela ako novinku, on o týchto „novinkách“ už dávno vedel zo zahraničnej literatúry.

Mám tú česť pracovať na fakulte, kde pôsobí môj otec už takmer 50 rokov. Vedela som, že je dobrým prednášateľom, o to krajšie je to však počuť od jeho bývalých a súčasných študentov, ktorým dodnes vštepuje nie len súvislosti ohľadom patologickej fyziológie a biochémie, ale aj to, ako byť človekom. Cením si jeho neustálu aktivitu vzdelávať sa a posúvať vedomosti ďalej, že sa naďalej aktívne zúčastňuje na vedeckých podujatiach, študuje, analyzuje, píše, prednáša, cestuje a popritom si nájde čas aj na plávanie, korčuľovanie, návštevu koncertov a vernisáží umenia. Je hrdým držiteľom preukazu kapitána plachetníc. So sestrami si ceníme aj to, že sa nikdy nestážoval, že nemá syna, ale hrdo hlása, že s tromi dcérami sa cíti byť kráľom.

A či si zaslúži ocenenie za úspechy na poli klinickej biochémie? Za to hovoria jeho výsledky, ktorých nie je málo:

Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach vyštudoval s červenným diplomom. Mimochodom, na tejto fakulte študoval z dôvodu, že biochémia sa študovať na inej fakulte v tom čase nemohla.

Postgraduálne štúdium absolvoval na Enzymologickej ústave Maďarskej akadémie vied v Budapešti.

Má habilitáciu z lekárskej biochémie na LF UK Bratislava a atestáciu z klinickej biochémie.

Za vysokoškolského profesora bol menovaný ministerským predsedom Maďarskej republiky.

Popri dlhoročnom vedení Ústavu patologickej fyziológie UPJŠ LF v Košiciach, bol vedúcim Oddelenia biochémie a metabolizmu Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach, odborným garantom a pedagógom na Fakulte ošetrovateľstva Štátnej vysokej školy v poľskom Sanoku a na Univerzite v Miškovci.

Bol predsedom Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, predsedal Rade vysokých škôl Slovenskej republiky a bol prorektorom UPJŠ v Košiciach.

Aktuálne je vedeckým sekretárom a je bývalým prezidentom Spolku lekárov v Košiciach, ako aj prezidentom Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie.

Je autorom vyše 650 odborných publikácií s vyše 560 ohlasmi.

Monografia jeho autorského kolektívu „Glykohemoglobín a glykované bielkoviny pri diabetes mellitus“ z roku 1989, ktorá je výsledkom výskumu v oblasti diabetes mellitus a antioxidačnej ochrany organizmu je ocenená cenou Slovenského literárneho fondu.

Podrobnejšie informácie nájdete napríklad na nasledujúcich stránkach: <https://www.pametnaroda.cz/sk/racz-oliver-1947>, <https://www.upjs.sk/en/LF/employee/oliver.racz/>, <https://haik.upjs.sk/data/vupch/LF/sk/oliver.racz.html>

Členstvo v redakčných radách časopisov

- Bulletin of European Association of Professors Emeriti (Taliansko)
- Diabetologia Hungarica (Maďarsko)
- Electronic Journal of Internal Federation of Clinical Chemistry (eJIFCC, Taliansko)
- Kazuistiky v diabetológii (Česká Republika)
- Laboratórna Diagnostika (Slovenská Republika) – odborný redaktor
- Orvosi Hetilap (Maďarsko)

Členstvo v odborných spoločnostiach

- Slovenská lekárska spoločnosť, vrátane členstva v Spolku lekárov v Košiciach, Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie a čestného členstva Slovenskej diabetologickej spoločnosti
- Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu
- Slovenská lekárska komora, vrátane členstva v Regionálnej lekárskej komore Košice,
- European Association for the Study of Diabetes (EASD)
- International Society for the History of Medicine (ISHM)
- Association Médicale Internationale de Notre-Dame de Lourdes (AMIL)
- European Association of Professors Emeriti (EAPE)
- Magyar Diabetes Társaság (Hungarian Diabetes Association) – čestný člen, člen
- Magyar Laboratórium Diagnosticszikai Társaság (Hungarian Society of Laboratory Medicine)

Významné ocenenia

- Nositeľ Strieborného rádu Malteziánskych rytierov, 2001; udelené v súvislosti s dodávkou potravín a liekov počas revolúcie v Rumunsku (Vianoce 1989).

- Strieborná medaila vlády Slovenskej Republiky za zásluhy v oblasti výskumu a výučby patologickej fyziológie, 2005.
- Pamätná medaila Daniela Fehéra, Svetová asociácia maďarských profesorov, 2005.
- Čestné členstvo a diplom Maďarskej diabetologickej spoločnosti, 2008.
- Uznanie dekana fakulty pri príležitosti 20. výročia „Nežnej revolúcie“ a „Dňa študentsva“ UPJŠ LF Košice, 12. novembra 2009.
- Cena profesora Rudolfa Koreca, udelená Slovenskou diabetologickou spoločnosťou, 2009.
- Cena Antala Genersicha, udelená Nadáciou A. Genersicha, 2010.
- Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2012.
- Čestné členstvo Slovenskej diabetologickej spoločnosti, 2017.
- Udelenie Pamätného listu dekana Lekárskej fakulty Univerzity Šafárika pri príležitosti životného jubilea, 2017.
- Profesor Emeritus, Univerzita v Miskolc, 2017.
- Cena Per Hyltoft Petersena, Slovenská spoločnosť laboratórnej medicíny, 2017.
- Cena Samosprávy Mestskej časti Košice-Staré Mesto, 2018.
- Medaila „Propter Merita“ Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2018.
- Čestná cena akademika Teofila Rudolfa Niederlanda Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2022.
- Ďakovný list Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, 2022.
- Cena Markusovszkého za publikáciu v časopise Orvosi Hetilap, 2023.
- Zlatý diplom Lekárskej fakulty UPJŠ z príležitosti 50. výročia promócie, 2023.
- Cena profesora Ivana Pecháňa Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, 2024.

doc. Ing. Beáta Hubková, PhD.